

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ БОШҚАРУВИ СОҲАСИ
МУТАХАССИСЛАРИ КАСБ МАҲОРАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
КОНЦЕПТУАЛ МОДЕЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6422488>

Қамчибекова Н.

талаба Фаргона давлат университети

Аннотация: Бошқарув қандайдир тизимнинг фаолият юритишини сақлаб туришга ёки яхшилашга қаратилган (кўпгина мумкин бўлганлари орасида танлаб олинган) таъсир воситаларни амалга ошириш сифатида қаралади. Жисмоний тарбияда бу - бошқарув субъектининг унинг объектига бўлган мақсадли, режалаштирилган ва доимий ахборот таъсиридир. Бунда объектда содир бўладиган ўзгаришларга мунтазам равишда тузатишлар киритиб борилади. Бироқ тузатиш босим ўтказиш эмас, балки бошқарилаётган тизимдаги жорий ўзгаришларни мумкин қадар максимал даражада ҳисобга олиш, уларни фойдали натижага эришишга йўналтириш.

Калит сўзлар: жисмоний тарбия, спорт, касб этикаси, соғлом турмуш тарзи.

Жисмоний тарбия ва спорт бошқаруви мутахассислари касб маҳоратини ривожлантиришнинг концептуал моделини ишлаб чиқишда биз бошқарув субъектининг ўзининг тизимли табиатидан - жисмоний тарбиянинг кенг кўламли соҳасидан кишиларнинг сифатлар ва хусусиятларни такомиллаштиришга бўлган манфаатларига хизмат қилувчи, жисмоний ва маънавий ривожланиш уйғунлигини таъминловчи унинг моддий ҳамда маънавий элементларидан келиб чиқдик.

Биз томонимиздан ишлаб чиқилган концептуал моделнинг методологик асосини воқелиқдаги ҳодисалар ва предметларни таҳлил қилиш, текширишга бўлган тизимли ёндашув ташкил этади. Тизимлар назарияси ва тизимли бошқарув тамойиллари бўйича Л.Берталанфи, М.Месарович томонидан яратилган, кейинчалик В.Г.Афанасьев, П.К.Анохин, М.С.Коган, Р.С.Саломов, Э.А.Сейтхалилов, М.Н.Умаров, А.А.Пўлатов, Т.С.Усмонхаджаев, Т.Т.Юнусов, Ю.М.Юнусова ва бошқалар томонидан ривожлантирилган асосий ишлар жисмоний таълим соҳасида касб маҳоратини ривожлантиришнинг педагогик назарияси ва амалиётини ишлаб чиқишда муваффақият билан қўлланиб келинади.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Ҳозирги замон жисмоний тарбия назарияси ва методикасида фаол ёндашув назарияси методологик тамойил сифатида XX асрнинг 70-йиллари охиридан қўлланила бошланди. Ушбу назария доирасида фаолият динамик тизим бўлиб, унинг параметрлари доимий равишда ўзгариб туради. У аниқ - равшан асослангандир. Асоснинг йўқолиши фаолиятни оддий, асосланмаган ҳаракатга айлантиради. Фаолиятли ёндашида бир-бирига (тўғридан-тўғри ва тескари алоқалар билан) ўзаро боғлиқ бўлган учтаси бир ҳисобланган психофизиологик асос - эҳтиёжлар, далиллар ва манфаатларга доимий таяниш таъкидланади. Фаолили ёндашувда далилларнинг сақлаб қолиш йўналиши иккита бир-бирига ўзаро боғлиқ томонларга эга.

Улардан бири далилларнинг динамик барқарорлигини, иккинчиси уларнинг консервативлиги, қатъийлигини (региддигини) акс эттиради. Ушбу баён қилинаётган йўналишнинг иккинчи томони фаолият субъектида акс этмай иложи йўқ: субъект кўрсатма, ҳаракат дастури асослари билан қатъий қайд қилинган кўр-кўрона ижрочига айланиб қолиши мумкин.

Яқуний натижага йўналтирилган кўрсатманинг фаолиятли таҳлили кўрсатманинг фаолият мотивларини барқарорлаштириш механизми сифатида босқичма-босқич табиати тўғрисидаги фаразнинг пайдо бўлишига олиб келади. Фаолиятнинг, камида учта таркибий даражаси ажратилган: маъноли, мақсадли ва муолажавий. Кўрсатманинг ажратиб кўрсатилган фаолиятининг таркибий элементларини барқарорлаштирувчи механизми, шубҳасиз, ижобий ҳодисадир. Бироқ фаолиятли ёндашувда, биринчи навбатда, шу таркибий элементларининг доимий ўзгарувчанлигига таяниш зарур.

Раҳбарнинг ижтимоий муҳитнинг замонавий тасаввурлари ва эҳтиёжларига жавоб берадиган асосий бошқарув вазифалари қуйидагилардан иборат:

Лойиҳалаш - олдиндан кўра билиш - жамият эҳтиёжларига жавоб берадиган, тараққиёт этган бозор йўналишида ривожланаётган бошқариладиган тизимнинг ривожланиш динамикаси асосий йўналишларини аниқлаш.

Далилли - маърифий - бошқарув объектларининг самарали фаолиятини, рағбатлантириш, уларнинг билиш фаоллигини касбий соҳадаги янги билимларни олишга бўлган интилишини ошириш.

Ташкилий - мақсадли фаолият, у бошқарув вазифаларининг ҳал этилишини таъминлайди.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Коммуникатив - ахборотли - коммуникацион алоқаларни тузилма ҳолига келтириш ва сақлаш, зарур ахборотни қайта ўзгартириш ҳамда кадрларга жўнатиш.

Профессионалнинг ҳар бир вазифасида индивидуал-шахсий фаолият услуби кузатилади ва агар мутахассиснинг ишбилармонлик сифатларини касбга хос муҳим сифатларнинг биринчи гуруҳига шартли равишда киритиш мумкин бўлса, унда иккинчи гуруҳига (аниқроғи иккинчи ярмига) индивидуал - шахсий сифатлар киради.

Бошқарув соҳаси ходимининг касбга хос муҳим шахсий сифатлари орасида таҳлил қилиш қобилияти, муаммоли фикрлаш, қабул қилинадиган қарорларнинг яқин орада ва келажакдаги оқибатларини кўра билиши, уларни тезкор равишда тузатиш қобилияти катта аҳамиятга эга.

Жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги профессионал ходим - етакчилик қилиш, кадрлар билан бўладиган муносабатларнинг оптимал вариантларини танлаб олиш қобилияти, зиддиятларни ҳал этиш, баъзи вазиятларда ўз камчилигини тан олишга қодир бўлган, ўсиш- ривожланишга мойил шахе бўлмоғи керак. Раҳбарнинг индивидуал-шахсий сифатлари иш юзасидан бўладиган мулоқот хусусиятларида, кадрларнинг танқидида (мақтовли танқид, умидли танқид, хавотирланишли танқид, лавозимга номуносиблик тўғрисидаги огоҳлантиришли танқид) намоён бўлади. Овоза қилишли танқид, худди бошқаришдаги ёрқин ифодаланган авторитаризм (якка ҳокимлик) сингари, замонавий педагогика менежментида тан олинмайди. Аксинча, кадрларнинг жамоавий ижодиётига таяниш, уларнинг бошқарув муаммоларини ҳал қилишда қатнашиши, қўл остидагилар билан очиқ мулоқотда бўлиш, уларнинг хизмат зинапоясидан кўтарилишларига ғамхўрлик қилиш- замонавий профессионал бошқарувчи услубининг энг афзал хусусиятларидир. Моделнинг мазмуний таркиби ахборотли-таҳлилий, ташкилий - ижроия, меъёрий-буйруқли, касбий-интегротив блокларини ўз ичига олади. Шакллантирувчи тажриба олиб бориш шароитларида биз томонимиздан ишлаб чиқилган олий ўқув юртидан кейинги курсларнинг (МОФ, МОИ, МОК) ўқув режаси ва мавзулар бўйича маърузалари, семинар ва амалий машғулотлари орқали касбий фаолиятининг бу алоқаларини ўзлаштириш кўзда тутилган эди.

Касб маҳоратини ривожлантириш моделининг рағбатлантирувчи онгли таркиби томонидан тингловчиларнинг билиш фаоллигини ривожлантириш, касбий малакаларини эгаллашда муваффақиятли уринишларни ривожлантириш назарда тутилган эди. Муолажавий фаолиятли блокда

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

таълим соҳасидаги касбий билимдонлик даражасини мунтазам ошириб бориш, жисмоний тарбия ва спорт соҳасида инновацион фаолият усуллари ҳамда шакллари ўзлаштириш кўзда тутилган эди. Тажрибанинг якуний босқичида жисмоний тарбия ва спорт соҳасидаги профессионал мутахассис (ОЎЮЛари ва ўрта таълим муассасалари ўқитувчилари) учун мажбурий саналган билим ҳамда кўникмалар анкета сўрови ва тест натижаларининг эксперт баҳолари асосида баҳоланди.

Жисмоний тарбия бошқаруви соҳасидаги кадрларнинг (кафедра раҳбарлари, жисмоний тарбия бошқаруви соҳаси мутахассислари) эҳтиёжлари даражасини аниқлаш мақсадида ўтказилган анкета сўрови шуни кўрсатадики, сўралган кадрларнинг ярмидан кўпи (57,6%) касб маҳорати даражасини оширишга кескин эҳтиёж сезадилар («ха», «албатта»). Сўралганларнинг учдан бир қисми (27,8%) «йўқ»дан кўра «ха» деб жавоб қайтарганлар. Касбий билимдонлик даражасини оширишга бўлган ноаниқ муносабатларни сўралганларнинг 9,2% («ха»дан кўра «йўқ») билдирганлар (бунда салбий жиҳат яққол кўзга ташланади) ва фақат 5,4% сўралганлар ўзларининг касбий билимдонлик даражасидан тўла қониқиш ҳосил қиладилар («йўқ», «муҳтож эмасман»).

Шу нарса эътиборни тортадики, тажрибанинг якуний босқичида касбий билимлар даражасини ошириш бўйича педагогик шарт-шароитлар комплекси амалга оширилганлигига қарамасдан, кўшимча касбий тайёргарликка муҳтож бўлмаганлар сони 1,2% гача тушиб кетди, албатта муҳтож бўлганлар сони эса 46,2% гача камайди. Такрорий анкета сўрови натижаларидан олинadиган хулоса бир: касбий билим даражасини ошириш янги билимларга бўлган эҳтиёжни олиб ташламайди, балки уни рағбатлантиради (ўзининг касбий маҳоратини ошириш истаги бўлмаган мутахассисларнинг деярли йўқлиги).

Касбий билимлар ва амалий кўникмаларни оширишга албатта муҳтож бўлган мутахассислар сонининг камайиши ўта шахсий даъвогарликдаги фарқлардан далолат беради. Тажрибага қадар кимни касб маҳорати даражаси қониқтирмаган бўлса, улардан бир қисми тўлиқ қониқувчилар тоифасига ўтди (11,4%). Бундай камайишни бошқача таърифлаш ҳам мумкин: касб маҳорати даражасини ошириш юзасидан ишлаб чиқилган шарт-шароитларнинг амалга оширилиши ижобий натижалар берган.

Бошқарув бўғини мутахассисининг касбий билимдонлигида қуйидаги элементларни ажратиш мумкин:

- а) махсус фаолиятга боғлиқ билимдонлик;

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

- б) ижтимоий-коммуникатив билимдонлик;
- в) шахсий билимдонлик;
- г) ихтисосий-касбий билимдонлик.

Яхлит касбий мустақил ривожланиш, педагогик фаолият ва бошқарув қарорларини қабул қилиш эркинлиги бу ерда билимдонликнинг махсус турлари кўшилиб кетган касб эгасиг тарихида қатнашади.

Биз жисмоний тарбия мутахассисининг касбий даражасини оширишнинг методик шарт-шароитлари (координаталари) жисмоний тарбия таълими тизимида ишлаган мутахассиснинг касбий билимдонлигини оширишнинг асосий йўналишлари тўғрисидаги қоидаларни ишлаб чиқдик.

Жисмоний тарбия ва спорт бошқаруви соҳасидаги мутахассиснинг касб маҳоратини ривожлантиришнинг концептуал модели дастурий - мақсадли, рағбатлантирувчи-ички мойиллик, олдиндан белгилаш таркибларини ўз ичига олади. Улар асосида мазмуний ва муолажавий - фаолиятли таркиблар шакллантирилади (2.1-раем), улар концептуал моделнинг мазмуний таркибий элементи ҳисобланади.

Яхлит касбий мустақил ривожланиш, педагогик фаолият ва бошқарув қарорларини қабул қилиш эркинлиги бу ерда билимдонликнинг махсус турлари кўшилиб кетган касб эгаси тарихида қатнашади.

Биз жисмоний тарбия мутахассисининг касбий даражасини оширишнинг методик шарт-шароитлари (координаталари) жисмоний тарбия таълими тизимида ишлаган мутахассиснинг касбий билимдонлигини оширишнинг асосий йўналишлари тўғрисидаги қоидаларни ишлаб чиқдик.

Жисмоний тарбия ва спорт бошқаруви соҳасидаги мутахассиснинг касб маҳоратини ривожлантиришнинг концептуал модели дастурий - мақсадли, рағбатлантирувчи-ички мойиллик, олдиндан белгилаш таркибларини ўз ичига олади. Улар асосида мазмуний ва муолажавий - фаолиятли таркиблар шакллантирилади (1-расм), улар концептуал моделнинг мазмуний таркибий элементи ҳисобланади.

1-расм. Кўшимча таълим шароитларида жисмоний тарбия ва спорт бошқаруви тизимидаги мутахассислар касб маҳоратини ривожланишининг таркибий блоклари (модуллари).

Концептуал моделнинг мазмуний таркиблари, ўз навбатда, бир нечта блоклардан (модуллардан) ташкил топади. Улар жисмоний тарбия ва спорт

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

бошқаруви соҳасидаги мутахассисларнинг касб маҳорати мазмунининг муайян, муҳим томонларини акс эттиради.

Биринчи модуль - ахборот - таҳлилий модули. Унда янги ахборотни тўплаш, инновацион лойиҳаларни таҳлил қилиш ва танқидий нуқтаи назардан қайта англаш ҳисобига билим доирасининг кенгайишини таъминлайдиган касбий фаолият ҳамда шахсий сифатлар бирлаштирилган. Лойиҳалаш - олдиндан кўра билиш модулига мутахассиснинг касбий фаолиятидаги ўсишни лойиҳалаш ҳамда башорат қилиш билан боғлиқ бўлган концептуал модел элементлари киритилган. Меъёрий - буйруқли модул меъёрий ҳужжатлар ва йўриқномалар билан бошқариладиган касбий фаолият турларини ўз ичига олади. Касбий билимдонлик модули касб эгасининг ижро вазифалари билан боғлиқ бўлган сифатларини бирлаштиради.

Ташкилий - ижроия модули таълим жараёнини ташкил қилиш ва бошқариш соҳасига тааллуқли бўлган ҳамма фаолият турларини, шахсий сифатларга кўпроқ таянган ҳолда касбий фаолиятнинг интеграциялашган шакллари бирлаштиради.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н. Волейбол в школе. М. "Прос-е". 1989г.-126 с.

Лаптев А.П., Минх А.А. Физкультура ва спорт гигиенаси. Т."Ўқитувчи". 1983Й.-344 с.

Методика физического воспитания школьников. Под ред. Г.Б.Мейксона и Л.Е.Любомирского. М."Прос-е". 1989г.-140 с.

Насриддинов Ф. Камолот ва маънавият сабоқлари. Т. "Абу Али ибн Сино". 1998Й. -221 с.

Педагогика. Жис.тар.инс.учун дарслик. В.В.Белорусова ва И.Н.Решетень. ум. тах. ост. Т. "Ўқитувчи". 1990Й. -295 с.

Раҳимов М., Қултўраев Б. Бошланғич синфларда жисмоний тарбияни ўқитиш назарияси ва методикаси. Т."Янги аср авлоди". 2001й.-161 с.

Саломов Р.С. Спорт машгулотининг назарий асослари. Т. ЎзДЖТИ наш. 2007Й.-238 с.

Теория и методики физического воспитания. Под ред. Б.А.Ашмарина. М. "Прос-е". 1990г.-286 с.